

PSYCHOLOGY

СИНДРОМ НА ПРЕГАРЯНЕТО И ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – ПИЛОТНО ДЕСКРИПТИВНО КРОС-СЕКЦИОННО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ I)

Аврамова Н.

Доцент, Катедра Обществено дентално здраве, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София, България

BURNOUT SYNDROME AND RELATED WORK ENGAGEMENT FACTORS - A PILOT DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG DENTISTS IN BULGARIA (PART I)

Avramova N.

DDS, PhD, MPH, Associate Professor, Department of Dental Public Health, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Sofia, Bulgaria

Абстракт

Целта на настоящото проучване е да се изследва и оцени разпространението и степента на проява на бърнаут синдрома сред лекарите по дентална медицина, имайки предвид конкретни фактори на работната среда - вид на денталната практика, собственост на денталния кабинет и вид на извършваните клинични дейности. Проведено е анонимно анкетно проучване сред 156 дентални лекари (степен на респондентност=90.6%, n=136). Анкетната карта се състои от две части – социо-демографски профил и характеристики на работното място; стандартна методика за изследване на бърнаут, чрез Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS). Според получените резултати работещите в индивидуални дентални практики, в дентален кабинет под наем и тези, които избягват някои клинични дейности (хирургия или лечение на пациенти с тежки хронични заболявания) имат по-висок риск от бърнаут, показвайки високи нива на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения, в сравнение с тези, които работят в групови практики, в собствен дентален кабинет и приемат всички пациенти, без значение от клиничния казус. Следователно, избягването на професионалната изолация, еднообразните и монотонни клинични дейности, внасянето на разнообразие в работата, както и практикуването в собствен дентален кабинет, носещо достатъчно сигурност и независимост, биха съдействали в много голяма степен за превенцията на бърнаут синдрома.

Abstract

The purpose of the present study was to investigate and assess the prevalence and levels of burnout syndrome among dentists, taking into account specific factors of the work environment - type of dental practice, ownership of the dental office and type of clinical activities performed. An anonymous survey was conducted among 156 dentists (response rate=90.6%, n=136). The questionnaire consisted of two parts – socio-demographic profile and workplace characteristics; standard burnout research methodology, through the Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS). According to the results obtained, dentists working in individual (single) dental practices, in a rented dental office and those who avoided certain clinical activities (surgery or treatment of patients with severe chronic diseases) had a higher risk of burnout, showing high levels of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment, compared to dentists who worked in group practices, in their own dental office and accepted all patients, regardless of the clinical case. Therefore, avoiding professional isolation, monotonous clinical activities, bringing variety to work, as well as practicing in one's own dental office, bringing sufficient security and independence, would contribute to a very large extent to the prevention and mitigation of burnout syndrome.

Ключови думи: синдром на „прегаряне“, дентални лекари, фактори на работната среда, MBI-HSS, превенция на бърнаут синдром.

Keywords: burnout syndrome, dental practitioners, work environment factors, MBI-HSS, burnout prevention.

Въведение

Терминът „прегаряне“ е въведен през 1974г. от Хърбърт Фройденбергер (1926-1999), американски психиатър и психоаналитик, като характеристика на психологичното състояние на здрави хора, осъществяващи интензивен и тесен контакт с клиенти, пациенти в емоционално-напрегната трудова атмосфера. Той е един от първите, които описват симптомите на професионалното изтощение в своя труд “Burn Out: The High Cost of Success - and How to Cope with It” (Freudenberger & Richelson, 1980). Съгласно съвременните данни под „прегаряне“ се

разбира състояние на физическо, емоционално и умствено изтощение у професионалисти, работещи в социалната сфера [1,2,3].

Досега бърнаутът се наричаше стресов синдром. Световната здравна организация (СЗО) обаче наскоро актуализира своята дефиниция. Понастоящем прегарянето се приема като „синдром, концептуализиран като резултат от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно управляван“ [4].

От практическа гледна точка, синдромът на „прегарянето“ се характеризира с три основни аспекта: физическо и емоционално изтощение; деперсонализация - повишена раздразнителност, арогантност, цинизъм, неглижиращо, безчувствено, „предметно“, нехуманно отношение; тенденция за отрицателна самооценка - чувство на неудовлетвореност и понижени персонални постижения по отношение на способностите и продуктивността [2,4,5].

Денталната професия се реализира под влиянието на множество професионални рискови фактори (вредности). Някои от тях са: биологични фактори – различните микроорганизми (вируси, бактерии, гъби) с тяхното разпространение и цикличност; химични фактори – всички медикаменти и материали с алергизиращо и токсично въздействие; физични фактори - шум, вибрации, неправилно аранжирано осветление и др.; ергономични фактори - неправилна и неергономична работна стойка, специфика на денталните манипулации и др. [6-9]. Значително влияние върху практикуващите могат да имат и нервно-психологичните фактори – всички източници на остър и хроничен дистрес на работното място. Комбинацията от действието на тези хронични, пролонгирани, негативни източници на стрес (дистрес) на работното място и липсата на ресурси на личността за справяне стоят в основата на етиологията на бърнаут синдрома [10,11].

В този смисъл, идентифицирането на основните рискове в професионален аспект, би имало ключово значение за предотвратяване на негативните последици от „прегарянето“. Известно е, че съвременната практико-теоретична рамка на синдрома бърнаут интегрира индивидуални и ситуационни фактори (Ценова, 2005): персонални особености (възраст, пол, образование, семейно положение), личностови черти (невротизъм, екстраверсия, locus на контрол, самоотверженост, идеализъм, перфекционизъм и др.) и фактори на работната среда (липса на възможност за самостоятелно вземане на решения, ролева неопределеност, несъобразен работен график, претовареност в работата, работно напрежение, междуличностни конфликти, липса на благодарност, липса на нужната подготовка за осъществяване на професионалните задължения, недостатъчно ресурси и много други) [12].

Целта на настоящото изследване е да се проучи състоянието на бърнаут синдрома сред лекарите по дентална медицина в контекста на професионалната им дейност, както и да се предложат ефективни стратегии за справяне с него. За постигане на горепосочената цел бяха формулирани следните задачи:

1. Да се изследва и оцени разпространението и степента на проява на бърнаут синдрома сред лекарите по дентална медицина, имайки предвид конкретни фактори на работната среда.
2. Да се предложат стратегии за справяне с проблема с цел ефективна превенция на негативните последици от него.

За целите на настоящото проучване интерес представляват следните фактори на работната среда: вид на денталната практика, собственост на денталния кабинет, вид на извършваните клинични дейности, продължителност на работното време, работа с помощен персонал, условия на труд – дентална апаратура и оборудване, планиране на работния график. Настоящата статия поставя акцент върху първите три характеристики на условията, при които денталните лекари практикуват професията си. Формулирана е работна хипотеза, която се асоциира със становището, че трите компонента на бърнаут (емоционално изтощение, деперсонализация и персонални постижения) са изяви в различна степен при изследваната група лица, поради особеностите в социо-демографския им статус и тъй като професионалната им дейност се извършва при конкретни условия и организация на работата, които са обусловени от индивидуалните особености на всяка дентална практика.

Материал и методи

Настоящото проучване е пилотен проект с дескриптивен крос-секционен дизайн, проведено в периода септември-ноември 2018 г. в София, България. За изпълнение на поставената цел е проведено анонимно анкетно проучване. Бяха раздадени общо 156 въпросника, 5 от които бяха изключени от проучването, тъй като бяха неправилно попълнени. Един зъболекар отказа да участва в проучването. Общо 136 зъболекари са отговорили на проучването (степен на респондентност=90.6%), практикуващи в индивидуални или групови дентални практики за първична или специализирана дентална помощ, както и работещи в дентални или медико-дентални центрове. За целите на изследването респондентите са разделени в три възрастови групи – 25-40 г. – 32 (23.5%), 41-55 г. – 72 (53%) и над 56 г. – 32 (23.5%); разпределението по пол е 56 (41.2%) мъже и 80 (58.8%) жени. Критерии за включване, касаещи единиците на наблюдение, бяха: да бъдат лекари по дентална медицина, дали доброволно съгласие за участие в проучването, с трудов стаж не по-малък от 1 година.

Преди попълването на въпросника, на всеки дентален лекар бе предоставена кратка вербална информация относно целите на проучването и по какъв начин резултатите от него биха допринесли за денталната практика като цяло. Анкетните карти бяха раздадени в денталните кабинети на респондентите, които бяха помолени да отговорят на въпросите анонимно. Попълването на въпросника бе прието като форма на индивидуално съгласие от страна на денталните лекари да вземат участие в проучването. Тъй като последното не включва пациенти или опитни животни, анонимността на участниците беше гарантирана и те имаха право да откажат да участват в проучването, не беше необходимо да се търси одобрение от Етична комисия относно етичните стандарти на проучването.

Проведеното проучване се базира на комплексна методика от собствено изработени и стандартизирани инструменти. Анкетната карта се състои от две части – социо-демографски профил и

характеристики на работното място; методика за изследване на бърнаут, чрез Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1996). Първата част на анкетната карта съдържа 20 въпроса, обединени в три подгрупи, свързани с установяването на: социо-демографските характеристики на денталните лекари (възраст, пол, трудов стаж, семейно положение). Втората група въпроси са свързани с особеностите на работното място – собственост на денталния кабинет (под наем, собствен или и двете), вид на денталната практика (индивидуална, групова или дентален център), продължителност на работното време, вид на извършваните клинични дейности, работа с помощен персонал, условия на труд в денталния кабинет (дентална апаратура и обзавеждане), планиране на работния график. Въпросите са затворени, някои от тях имат опция за посочване на повече от един отговор. Третата група въпроси са свързани със самооценката на денталните лекари относно получаваните доходи от денталната им практика, както и касаещи наличието на дейности, несвързани с денталната практика (хоби или странични интереси); наличие на вредни за здравето стереотипи, свързани с начина на живот (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, успокоителни медикаменти, антидепресанти или сънотворни, както и безсъние) и въпроси, свързани с професионалното планиране и желанието за работа след пенсиониране.

Втората част на анкетната карта се състои от въпросникът на Маслач за изследване на бърнаут (Maslach Burnout Inventory - MBI), който включва три подскали: емоционално изтощение, деперсонализация и персонални постижения (работоспособност). MBI-HSS се състои от 22 айтема, за измерване на емоционалното изтощение (девет айтема - 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20); деперсонализация (пет айтема- 5, 10, 11, 15, 22) и персонални постижения (осем айтема- 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). Българският превод на въпросника е валидиран и използван при медицински персонал в България от Б. Ценова (1991,2002,2004) [13].

Честотата, с която респондентът преживява всяка една позиция се оценява по седем точкова Ликерт - скала с кодове от 0 до 6 със следното значение: 0 – не, никога; 1 – много рядко; 2 – рядко; 3 – понякога; 4 – често; 5 – много често; 6 – винаги. По

този начин резултатите варират 0-54 т. за подскалата - емоционално изтощение, 0-30 за подскалата – деперсонализация и 0-48 на подскалата - лично постижение. По-високите средни резултати за субскалите емоционално изтощение и деперсонализация отговарят на по-високи нива на бърнаут, от друга страна по-високите средни резултати от субскалата - лично постижение отговарят на по-високи нива на „персонална ефективност“, респ. по-ниски нива на прегаряне (Maslach & Jackson, 1986) [14].

Надеждността на вътрешната съгласуваност на целия въпросник и подскалата деперсонализация (ДП) е в интервала „добра за практически цели“, съответно 0.757 и 0.726. Най-висока стойност (0.926, отлична) коефициентът на надеждност Alpha Cronbach има при подскалата емоционално изтощение (ЕИ), докато на подскалата персонални постижения (ПП) е в интервала „Много добра“ – 0.816. [15].

Получените данни бяха въведени и обработени с помощта на статистическия пакет IBM SPSS Statistics v.25.0. Използвана е стандартна дескриптивна статистика (брой, %), за да се изчисли разпространението и степента на проява на бърнаут синдрома сред лекарите по дентална медицина, както и да се представят резултатите, касаещи конкретните характеристики на работните условия.

Резултати

Според получените резултати повече от половината от анкетирания денталните лекари работят в индивидуални практики – 80(58.8%), а останалите – в групови – 56(41.2%). Също така, повече от половината от респондентите - 80(58.8%) работят в собствен дентален кабинет, а 40(29.4%) – в кабинет под наем. Шестнадесет от денталните лекари (11.8%) имат собствен дентален кабинет и работят в такъв под наем.

По отношение на клиничните дейности, денталните лекари бяха помолени да посочат дали приемат всички пациенти, без значение от клиничния казус или в дейността им има специфика при подбора на пациентите, които трябва да лекуват. Последният визира избягването на пациенти с хронични системни заболявания, рядко извършване на хирургична дейност или практикуване на дейности, свързани само със специалността на денталните лекари (ако имат такава). Подробно, получените отговори са представени на табл. 1.

Таблица 1

Честотно разпределение на участниците в проучването по вид на извършваните клинични дейности в денталната практика

Клинични дейности в денталната практика	Брой	Относителен дял (%)
Приемам всички пациенти, без значение от клиничния казус	56	41.2%
Избягвам пациенти с тежки системни нарушения	56	41.2%
Рядко извършвам хирургична дейност	48	35.3%
Практикувам дейности, свързани само със специалността ми	0	0%

Забележка: сборът от процентите надвишава 100, тъй като някои от анкетирания са посочили повече от една дейност

След проведения анализ беше установено, че от денталните лекари, демонстриращи умерено и

високо ниво на емоционално изтощение, $\frac{3}{4}$ са работещи в индивидуални практики (табл. 2). По отно-

шение на деперсонализацията, работещите в индивидуални практики показват много високи нива, докато при работещите в груповата практика преобладава относителният дял на високото ниво на деперсонализация (табл.3). При персоналните постижения се наблюдава сходна тенденция. При работещите в индивидуални практики преобладава относителният дял на много високото ниво на намалените персонални постижения, а при работещите в групови практики – умереното ниво (табл.4).

При денталните лекари, работещи в кабинет под наем се наблюдава най-висок относителен дял на високо ниво на емоционално изтощение и деперсонализация и много високо ниво на намалени персонални постижения. При работещите едновременно в собствен дентален кабинет и такъв под наем се регистрират ниски нива на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения. Работещите само в собствен

дентален кабинет демонстрират много високо ниво на емоционално изтощение, умерена деперсонализация и високо ниво на намалени персонални постижения (табл.2,3,4).

Денталните лекари, които приемат всички пациенти демонстрират най-висок относителен дял на ниските нива на емоционално изтощение и деперсонализация и много високо ниво на намалени персонални постижения (табл. 2,3,4). При лекарите, избягващи пациенти с тежки системни заболявания преобладава относителният дял на умерено и високо ниво на емоционално изтощение, както и високи нива на деперсонализация и персонални постижения. Денталните лекари, които по-рядко извършват хирургична дейност имат най-висок дял на много високо ниво на емоционално изтощение и високи нива на деперсонализация и намалени персонални постижения.

Таблица 2

Честотно разпределение на денталните лекари по вид на денталната практика/ собственост на денталния кабинет/ вид на извършваните клинични дейности и емоционално изтощение

Емоционално изтощение	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Вид дентална практика					
Индивидуална	32(57,2%)	24(75%)	24(75%)	0	80(58.8%)
Груповата	24(42,8%)	8(25%)	8(25%)	16(100%)	56(41.2%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Собственост на денталния кабинет					
Собствен дентален кабинет (1)	24(42.8%)	24(75%)	16(50%)	16(100%)	80(58.8%)
Дентален кабинет под наем (2)	16(28.6%)	8(25%)	16(50%)	0(0%)	40(29.4%)
(1) + (2)	16(28.6%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	16(11.8%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Вид клинични дейности					
Приемам всички пациенти	32(50%)	8(16.7%)	8(25%)	8(50%)	56(41.2%)
Избягвам пациенти с тежки системни нарушения	16(25%)	24(50%)	16(50%)	0(0%)	56(41.2%)
Рядко извършвам хирургична дейност	16(25%)	16(33.3%)	8(25%)	8(50%)	48(35.3%)
Общо (брой,%)	64(100%)	48(100%)	32(100%)	16(100%)	160(>100%)

Таблица 3

Честотно разпределение на денталните лекари по вид на денталната практика/ собственост на денталния кабинет/ вид на извършваните клинични дейности и деперсонализация

Деперсонализация	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Вид дентална практика					
Индивидуална	24(100%)	24(50%)	8(33.3%)	24(60%)	80(58.8%)
Групова	0(0%)	24(50%)	16(66.7%)	16(40%)	56(41.2%)
Общо (брой,%)	24(100%)	48(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)
Собственост на денталния кабинет					
Собствен дентален кабинет (1)	8(33.3%)	40(83.3%)	8(33.3%)	24(60%)	80(58.8%)
Дентален кабинет под наем (2)	0(0%)	8(16.7%)	16(66.7%)	16(40%)	40(29.4%)
(1) + (2)	16(66.7%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	16(11.8%)
Общо (брой,%)	24(100%)	48(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)
Вид клинични дейности					
Приемам всички пациенти	24(100%)	8(12.5%)	0(0%)	24(60%)	56(41.2%)
Избягвам пациенти с тежки системни нарушения	0(0%)	24(37.5%)	16(50%)	16(40%)	56(41.2%)
Рядко извършвам хирургична дейност	0(0%)	32(50%)	16(50%)	0(0%)	48(35.3%)
Общо (брой,%)	24(100%)	64(100%)	32(100%)	40(100%)	160(>100%)

Таблица 4

Честотно разпределение на денталните лекари по вид на денталната практика/ собственост на денталния кабинет/ вид на извършваните клинични дейности и персонални постижения

Намалени персонални постижения	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Вид дентална практика					
Индивидуална	24(75%)	16(28.6%)	24(75%)	16(100%)	80(58.8%)
Групова	8(25%)	40(71.4%)	8(25%)	0(0%)	56(41.2%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Собственост на денталния кабинет					
Собствен дентален кабинет (1)	8(25%)	40(71.4%)	24(75%)	8(50%)	80(58.8%)
Дентален кабинет под наем (2)	8(25%)	16(28.6%)	8(25%)	8(50%)	40(29.4%)
(1) + (2)	16(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	16(11.8%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Вид клинични дейности					
Приемам всички пациенти	24(75%)	16(22.2%)	0(0%)	16(100%)	56(41.2%)
Избягвам пациенти с тежки системни нарушения	0(0%)	32(44.4%)	24(60%)	0(0%)	56(41.2%)
Рядко извършвам хирургична дейност	8(25%)	24(33.4%)	16(40%)	0(0%)	48(35.3%)
Общо (брой,%)	32(100%)	72(100%)	40(100%)	16(100%)	160(>100%)

Заклучение

В резултат от проведеното проучване могат да се направят следните изводи:

1. Работещите в индивидуални дентални практики имат високи нива на емоционално изтощение

и деперсонализация, в сравнение с лекарите, работещи в групови практики. Аналогичен е изводът и по отношение на персоналните постижения.

2. Денталните лекари, които работят под наем демонстрират по - високи нива на емоционално из-

тощение, деперсонализация и намалени персонални постижения спрямо, колегите им, работещи в собствен дентален кабинет.

3. Денталните лекари, които избягват някои клинични дейности (хирургия или лечение на пациенти с тежки хронични заболявания) имат по-висок риск от бърнаут, показвайки високи нива на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения, в сравнение с тези, приемащи всички пациенти и имащи ниски нива на емоционално изтощение и деперсонализация.

Повишено внимание би следвало да се отдели на ситуационните фактори и характеристиките на работната среда, в контекста на изготвянето на организационно-ориентираните стратегии, които целят подбор и оптимизиране на условията на труд и отстраняване на неблагоприятното влияние на факторите, водещи до бърнаут. В този смисъл, избягването на професионалната изолация, еднообразните и монотонни клинични дейности, внасянето на разнобразие в работата, както и практикуването в собствен дентален кабинет, носещо достатъчна сигурност и спокойствие, биха съдействали в много голяма степен за превенцията на бърнаут синдрома.

Библиография

1. Savova Z. Prevention of stress and professional exhaustion. Simolini 94, Sofia, 2012 [Published in Bulgarian]
2. Avramova N. Burnout syndrome and dental practice - essence, prerequisites, symptoms and coping strategies. In: "Public dental health" - achievements, challenges, perspectives", Sofia, 2016, 120-131p. [Published in Bulgarian]
3. Freudenberger HJ, Richelson G. Burn Out: The High Cost of Success - and How to Cope with It. USA, Doubleday & Co., Inc. 1980, 213pp.
4. World Health Organization. Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases. Available from: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>. Assessed 07/27/2024.
5. Della Valle E, De Pascale G, Cuccaro A, Di Mare M, Padovano L, Carbone U, Farinaro E. Burnout: rising interest phenomenon in stressful workplace. Ann Ig. 2006; 18(2):171-7 [Published in Italian]
6. Ramaswami E, Nimma V, Jakhete A, Lingam AS, Contractor I, Kadam S. Assessment of occupational hazards among dentists practicing in Mumbai. J Family Med Prim Care. 2020 Apr 30;9(4):2016-2021. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1180_19.
7. Bhuvaneshwari S, Shveta J, Kaur J, Soni P, Zahra F, Jerry JJ. Assessment of Various Dental Occupational Hazards and Safety Measures among Dentists of Odisha, India. J Contemp Dent Pract. 2020 Oct 1;21(10):1165-1169.
8. Alamri A, ElSharkawy MF, Alafandi D. Occupational Physical Hazards and Safety Practices at Dental Clinics. Eur J Dent. 2023 May;17(2):439-449. doi: 10.1055/s-0042-1745769.
9. AlDhaen E. Awareness of occupational health hazards and occupational stress among dental care professionals: Evidence from the GCC region. Front Public Health. 2022 Sep 8;10:922748. doi: 10.3389/fpubh.2022.922748.
10. Badrasawi T, Nazzal Z, Massad N, Salameh E, Ibdah A. Stress and occupational burnout levels among Palestinian dentists, and associated factors: A cross sectional study in 2023. Heliyon. 2024 May 29;10(11):e32034. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32034.
11. Gorter RC, Asadi M, den Boer J, Bruers JMM. Burn-out en werkdruk bij tandartsen [Burnout and work stress]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2020 Jun;127(6):373-381. doi: 10.5177/ntvt.2020.06.20041 [Published in Dutch].
12. Tsenova B. Personality correlates of burnout syndrome. III National Congress of Psychology. Collection of scientific reports. Sofia, October 28-30, 2005. [Published in Bulgarian]
13. Yankova GT. Healthcare and Burnout Syndrome in the Context of Occupational Activity. [PhD thesis] Medical University-Sofia, 2016 [Published in Bulgarian]
14. Maslach C. Job Burnout: New Directions in Research and intervention. Current Directions in psychology science. 2003; 5: 189-192.
15. Avramova N. Medico-psychological problems in dental practice and their impact on the personality and professional activity of the dentist. Direct Services Ltd, Sofia, 2021, 218 pp. [Published in Bulgarian]